

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ ПРОДОЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ ПЛАСТИНЧАТОЙ МОДЕЛИ

Д.К. Шамсиев, С.К. Абдухамидов

**Институт механики и сейсмостойкости
сооружений имени М.Т. Уразбаева АН РУз, Ташкент, Узбекистан**

З.Ж. Омонов, М.У. Юнусова

Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8020099>

Аннотация. Данная статья посвящена разработке континуальной пространственной пластинчатой модели многоэтажного здания, пригодной для динамического пространственного расчета на сейсмостойкость зданий при сейсмических воздействиях. Сейсмические колебания здания моделируются движением толстой ортотропной консольной пластины, деформирование которой описывается на основе бимоментной теории толстых пластин.

Ключевые слова: Многоэтажное здание, пластинчатая модель, сейсмическая нагрузка, расчет, уравнение движения, перемещения, напряжения, сила, момент, бимомент, метод сеток.

Введение. Среди многочисленных объектов изучения механики деформируемого твердого тела особое место занимают многоэтажные здания и сооружения. Разработка динамических моделей зданий и сооружений, деформирование которых носит пространственный характер, является одной из сложных актуальных задач механики. До сегодняшнего дня универсальная модель многоэтажного здания не разработана. Это связано со сложной структурой, многообразием и многочисленностью элементов здания. Существуют множество статей и монографий, посвященных развитию теории сейсмостойкости здания и методики расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия с учетом различных важных факторов. Многоэтажные здания, возводимые в сейсмических районах, должны удовлетворять требованиям сейсмостойкости.

Одной из важных задач современной теории сейсмостойкости сооружений является разработка расчетных моделей зданий, адекватно описывающих их колебания при землетрясениях.

Согласно данной методике приведенная плотность здания определим по следующей формуле:

$$m_{np} = \rho_{пл} V_1 = \rho_{np} V_0, \quad (1)$$

Здесь V_1 – объем плиты, образующих один этаж здания. V_0 – объем одного этажа здания. С учетом геометрических параметров рассматриваемого здания для вычисления этих объемов получим следующие формулы

$$V_0 = ab_1 H, \quad V_1 = ab_1 h_2 + (n-2) H b_1 h_2 + a H h_2, \quad (2)$$

где a, H – длина и ширина здания; b_1 – высота одного этажа здания; k – количество внутренних поперечных стен здания; h_1 – толщина внешних несущих стен; h_2 – толщина внутренних стен; $h_{пер}$ – толщина перекрытия.

В общем случае, приведенные упругие характеристики здания определяются по следующим формулам:

$$\begin{aligned} E_1^{np} &= \zeta_{11} E_0, & E_2^{np} &= \zeta_{22} E_0, & E_3^{np} &= \zeta_{33} E_0, \\ G_{12}^{np} &= \zeta_{12} G_0, & G_{13}^{np} &= \zeta_{13} G_0, & G_{23}^{np} &= \zeta_{23} G_0, \end{aligned} \quad (3)$$

приведенная плотность здания определяется по формуле

$$\rho_{np} = \rho_0 \zeta_0. \quad (4)$$

Следует отметить, что значения коэффициентов $\xi_{11}, \xi_{22}, \xi_{33}, \xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}, \zeta_0$ для каждой ячейки (комнаты) дискретной части здания определяются в виде функций двух пространственных переменных, E_0, G_0 – модули упругости и сдвига самой прочной несущей панели ячейки дискретной части здания.

Запишем формулы для определения коэффициентов $\xi_{11}, \xi_{22}, \xi_{33}, \xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}, \zeta_0$ приведенных модулей упругости дискретной части здания:

$$\begin{aligned} \xi_{11} &= \alpha \frac{S_{11}}{S_{01}}, & \xi_{22} &= \alpha \frac{S_{22}}{S_{02}}, & \xi_{33} &= \alpha \frac{S_{33}}{S_{03}}, & \xi_{12} &= \alpha \frac{S_{12}}{S_{01}}, \\ \xi_{13} &= \alpha \frac{h_{nep}}{b_1} \lambda^*, & \xi_{23} &= \alpha \frac{h_2}{a_1}, & \zeta_0 &= \frac{V_1}{V_0}. \end{aligned} \quad (5)$$

где S_{01}, S_{02}, S_{03} – площади поперечных сечений здания в трех координатных плоскостях одного этажа здания; S_{11}, S_{22}, S_{33} – суммарные площади поперечных сечений плит в координатных плоскостях, образующих один этаж здания; λ^* – коэффициент, характеризующий пустоты в поперечном сечении плиты перекрытия. Коэффициент α определяется в зависимости от ячеистой структуры конструкции здания.

Результаты расчетов для 9-этажного здания

Высота и ширина здания принимаются равными $b=30\text{м}$ и $a=30\text{м}$ соответственно.

Представим численные результаты напряжений, полученные при поперечных колебаниях 9-этажного здания при 9-балльном землетрясении.

Вычислены значения собственной частоты девятиэтажного здания, которая равна $p_0=3.4$ Гц, периода основного тона колебаний $T_0=1/p_0=0.294$ с.

Расчеты выполнены при следующих значениях: частота внешнего воздействия $\nu_0 = 2.8$ Гц, период основного тона колебаний $T_0 = 1/\nu_0 = 0.36$ с.

Приведем результаты расчетов частоты, периодов колебаний и перемещения точек для девяти-, двенадцати этажных зданий, вблизи резонансного режима.

Динамические характеристики многоэтажного здания при продольном колебаний также определены методом резонанса. Значения частоты внешнего воздействия, начиная с некоторого малого значения, постепенно увеличиваются и для каждого значения частоты определяются перемещения и напряжения.

Начиная с некоторого значения частоты внешнего воздействия, наблюдается состояние биения в колебательном процессе здания. С приближением значения безразмерной частоты внешнего воздействия ω_0 к безразмерной собственной частоте

P_1 значения перемещений, сил и моментов резко увеличиваются, что свидетельствует о постепенном переходе в резонансный режим.

В таблице 1 приведены значения собственных частот P_1 и периоды собственных колебаний T_1 продольных колебаний девяти-, двенадцати-этажных зданий для двух вариантов значени ширины здания $H = 11\text{м}$ и $H = 13\text{м}$.

Таблица 1- Собственных частот ν_1 и P_1 и периоды собственных колебаний T_{10} девяти-, двенадцати-, шестнадцати-этажных зданий, в зависимости от значений ширины здания H .

№	Количество этажей	H , метр	$p_1, Гц$	$T_1, сек$
1	9	11	8,917	0,112
		13	8,608	0,116
2	12	11	4,863	0,205
		13	5,178	0,193
3	16	11	3,039	0,328
		13	3,086	0,323

References:

1. Наврузов, Дилшод Примкулович, and Сардор Кахарбоевич Абдухамидов. "ДВУХШАГОВАЯ НЕЯВНАЯ СХЕМА ПИСМЕНА-РИКФОРДА ДЛЯ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЕ ЛАПЛАСА." INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM 2 (2022): 803-808.
2. Усманов Р., Абдухамидов С. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ГАРДНЕРА МЕТОДОМ СИНОС-КОСИНУС ФУНКЦИЙ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 68-70.
3. Усманов Р., Абдухамидов С. ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЕ ГАРДНЕРА УПРОЩЕННЫМ МЕТОДОМ УКРОЧЕННЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 64-67.
4. Абдухамидов С. К., Омонов З. Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЕЙ ПЕРЕВЕДЁННЫХ НА СЖАТЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 387-390.
5. Abduxamidov S. TWO-STEP IMPLICIT PISMAN-RICKFORD SCHEME FOR SOLVING THE LAPLACE EQUATION //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 7. – С. 29-30.
6. Маликов З. М. и др. ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В ПЛОСКОМ ВНЕЗАПНО РАСШИРЯЮЩЕМся КАНАЛЕ НА ОСНОВЕ ДВУХЖИДКОСТНОЙ МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И МОДЕЛИ УИЛКОКСА //Проблемы машиноведения. – 2021. – С. 204-211.

7. Kaxarboyevich A. S., Turg'unboyevna C. L. SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR //Современные научные решения актуальных проблем. – 2022. – №. January.
8. Kaxarboyevich A. S., Lobar C. HISTORY OF MATHEMATICS //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 18. – №. 5. – С. 142-149.
9. Kaxarboyevich A. S. et al. EFFECTS OF LIQUID ON CYLINDER SHELL VIBRATIONS //Archive of Conferences. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 19-25.
10. Абдухамидов С. К., Омонов З. Ж. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СМАЗОЧНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЕЙ ПЕРЕВЕДЁННЫХ НА СЖАТЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-1. – С. 387-390.
11. Bakhramovna E. D., Artikovna K. R., Kaxarboyevich A. S. TEACHING MATHEMATICS ONLINE //Archive of Conferences. – 2020. – Т. 9. – №. 1. – С. 67-68.
12. Kaxarboyevich, A. S., & Turg'unboyevna, C. L. (2022). SUYUQLIK OQIMINING BARQAROR ILGARILANMA HARAKATIGA OID TUSHUNCHALAR. Современные научные решения актуальных проблем, (January).
13. Sardor A., Nafosat A. TA'LIM JARAYONIDA O 'QUVCHILARDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH YO 'LLARI //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2023. – Т. 2. – №. 16. – С. 265-267.
14. Omonov Z., Abduxamidov S. PAXTA TOZALASH ZAVODLARI HAMDA PAXTA TOZALASH SANOATINING RIVOJLANISHI TARIXI //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 77-81.
14. Kaxarboyevich A. S., O'rozboyev M. T. Numerical Solutions of Hydrodynamic Equations //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-41.
15. Abduxamidov, S. (2023). SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE DIFFERENCE METHODS . International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(1), 4–12. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11>
16. Kaxarboyevich A. S., O'rozboyev M. T. Numerical Solutions of Hydrodynamic Equations //Web of Scholars: Multidimensional Research Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 35-41.
17. Abduxamidov, S. (2023). SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE DIFFERENCE METHODS . International Conference on Science, Engineering & Technology, 1(1), 4–12. Retrieved from <https://aidlix.com/index.php/au/article/view/11>
18. Abduxamidov S. SOLVING HYDRODYNAMIC EQUATIONS USING FINITE VOLUME METHODS //Евразийский журнал академических исследований. – 2023. – Т. 3. – №. 4 Special Issue. – С. 98-105.
19. Abduxamidov S., Abduxamidova N. MENTAL ARITHMETIC: THE ART OF SKILL //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 128-130.
20. Иброхимов А., Абдухамидов С., Омонов З. КАНАЛ ВА ОЧИК ЎЗАНЛАРДАГИ ҚАТТИҚ ЗАРРАЧАЛАРНИНГ ХАРАКАТИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 151-156.
21. Mahmudova M. D., Quldasheva M. N. using from the leading innovational methods in teaching on the theme “social-economical groups of the world countries”, the political map of the world at the present time //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 4. – С. 270-275.

22. Juraevna M. M., Nurmatjonovna Q. M. Methods And TECHNOLOGY Of Teaching Economic And Social Geography //METHODS. – 2021. – T. 7. – №. 12.
23. Nurmatjonovna K. M. MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – T. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
24. Nurmatjonovna Q. M. ISSUES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS IN THE SUBJECT OF ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY //Conferencea. – 2022. – C. 14-19.
25. Nurmatjonovna Q. M. TOPICAL ISSUES OF USING INTERACTIVE TECHNIQUES IN GEOGRAPHY //Conferencea. – 2022. – C. 48-52.
26. Kuldasheva M. N. THE USE OF ACTIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT «WORLD ECONOMIC AND SOCIAL GEOGRAPHY» //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 11. – C. 437-439.

INNOVATIVE
ACADEMY